

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ УСЛОВИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

Сулайманова Диларам Капарбаевна¹, Сулайманова Диларам Капарбаевна²,
Sulaimanova Dilaram Kaparbaevna³, Дурусалы кызы Айтурган⁴, Дурусалы кызы
Айтурган⁵, Durusaly kyzy Aiturgan⁶, Батырбекова Надира Надырбаевна⁷,
Батырбекова Надира Надырбаевна⁸, Batyrbekova Nadira Nadyrbaevna⁹

¹Международный университет имени К.Ш. Токтомаматова г.Жалал-Абад Кыргызская Республика; ²К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университети Жалал-Абад ш., Кыргыз Республикасы; ³International University named of the after K.Sh.Toktomamatov Jalal-Abad city, Kyrgyz Republic; ⁴Международный университет имени К.Ш.Токтомаматова г.Жалал-Абад Кыргызская Республика; ⁵К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университети Жалал-Абад ш., Кыргыз Республикасы; ⁶International University of the named after K.Sh. Toktomamatov Jalal-Abad city, Kyrgyz Republic; ⁷Международный университет имени К.Ш.Токтомаматова г.Жалал-Абад Кыргызская Республика; ⁸К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университети Жалал-Абад ш., Кыргыз Республикасы; ⁹International University of the named after K.Sh. Toktomamatov Jalal-Abad city, Kyrgyz Republic

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15296427>

***Аннотация.** В данной работе рассматриваются педагогические средства, способствующие созданию условий для самостоятельной деятельности учащихся начальных классов в процессе художественно-эстетического образования. Акцент сделан на значении самостоятельности младших школьников как важного компонента личностного развития, а также на роли эстетического восприятия и творческого самовыражения в формировании интереса к искусству. Описываются методы, формы и приёмы, обеспечивающие активное включение детей в художественно-творческую деятельность — такие как проектные задания, творческие мастерские, работа с визуальными и музыкальными образами, игровые технологии. Особое внимание уделяется созданию развивающей образовательной среды, стимулирующей инициативу, креативность и эмоциональную отзывчивость детей. Работа направлена на выявление эффективных подходов к формированию у младших школьников навыков самостоятельной художественной деятельности в условиях современного образовательного процесса.*

***Ключевые слова:** самостоятельная деятельность, художественно-эстетическое образование, начальная школа, педагогические средства, творческое развитие, эстетическое воспитание.*

***Аннотация.** Бул эмгекте көркөм-эстетикалык билим берүү процессинде баиталгыч класстардын окуучуларынын өз алдынча иш-аракеттери үчүн шарттарды түзүүгө көмөктөшүүчү педагогикалык каражаттар каралат. Жаш студенттердин жеке өнүгүүсүнүн маанилүү компоненти катары өз алдынчалыгынын маанисине, ошондой эле искусствого болгон кызыгууну калыптандырууда эстетикалык кабылдоонун жана чыгармачылык билдирүүнүн ролуна басым жасалат. Бул көркөм жана чыгармачылык иш-балдардын жигердүү катышуусун камсыз кылуу ыкмалары, түрлөрү жана ыкмалары сүрөттөлөт — мисалы, долбоордук тапшырмалар, чыгармачылык семинарлар, көркөм жана музыкалык сүрөттөр, оюн технологиясы менен иштөө.*

Балдардын демилгесин, креативдүүлүгүн жана эмоционалдык сезимталдыгын стимулдай турган өнүктүрүүчү билим берүү чөйрөсүн түзүүгө өзгөчө көңүл бурулат. Иш заманбап билим берүү жараянынын шартында кенже мектеп окуучуларынын өз алдынча көркөм ишмердүүлүк көндүмдөрүн калыптандыруунун натыйжалуу ыкмаларын аныктоого багытталган.

Ачкыч сөздөр: өз алдынча иш-аракеттер, көркөм-эстетикалык билим берүү, баиталгыч мектеп, педагогикалык каражаттар, чыгармачылык өнүгүү, эстетикалык тарбия.

Annotation. This paper examines pedagogical tools that help create conditions for the independent activity of primary school students in the process of artistic and aesthetic education. The emphasis is placed on the importance of independence of primary school students as an important component of personal development, as well as on the role of aesthetic perception and creative expression in the formation of interest in art. The methods, forms and techniques that ensure the active involvement of children in artistic and creative activities are described, such as project assignments, creative workshops, work with visual and musical images, and game technologies. Special attention is paid to creating a developing educational environment that stimulates the initiative, creativity and emotional responsiveness of children. The work is aimed at identifying effective approaches to the formation of skills of independent artistic activity in younger schoolchildren in the context of the modern educational process.

Keywords: independent activity, artistic and aesthetic education, elementary school, pedagogical tools, creative development, aesthetic education.

Художественно-эстетическое образование играет важную роль в развитии личности ребенка, формируя его эстетическое восприятие мира, творческие способности и эмоциональную сферу. Педагогическая наука определяет эстетическое воспитание как целенаправленный процесс формирования творчески активной личности ребенка, способного воспринимать и оценивать прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в жизни и искусстве, преобразовывать окружающий мир и себя по «законам красоты». Являясь одной из составных частей в содержании целостного педагогического процесса, эстетическое воспитание включает в себя художественно-эстетическое восприятие, эстетическое чувство, эстетическое сознание и художественно эстетический вкус. При этом важно заметить, что именно искусству отводится одно из ведущих значений в эстетическом воспитании.

Само слово «красота», как и многие другие категории эстетики, может иметь как эстетический, так и этический смысл. Взаимосвязь и взаимовлияние этики, эстетики и искусства создает то богатство внутреннего мира человека, к которому и следует стремиться в процессе воспитания гармонично развитой личности. В условиях современной школы, где акцент делается на самостоятельность и активность учащихся, особенно актуальным становится вопрос о педагогических средствах, способствующих организации самостоятельной деятельности детей в области художественно-эстетического образования. Рассматривая различные грани социальной функции искусства, академик Б.Т. Лихачев выделяет среди них ряд наиболее значимых.

К таковым он относит общественную функцию искусства, заключающуюся в том, что с помощью художественных образов оно раскрывает человеку мир реально существующей красоты: эстетическую сущность общественной жизни, деятельности, идеалов, отношений, труда, природы. Помимо этого образовательное значение искусства, его использование в качестве средства самовыражения и самоутверждения ребенка в обществе, способа постоянного обогащения опыта жизненных отношений между детьми.

Воспитание красотой и через красоту формирует не только эстетико-ценностную ориентацию личности, но и развивает способность к творчеству, к созданию эстетических ценностей в сфере трудовой деятельности, в быту, в поступках и поведении и, конечно, в искусстве. Кроме того, эстетические чувства пробуждают в человеке нравственные и интеллектуальные стремления, что и порождает целостность развития

Формирование человеческой способности восприятия является одним из принципов свободы и творчества. Эстетическое восприятие действительности идет от целостно схватываемого в сознании чувственного образа к его обработке средствами абстрактного мышления с помощью понятий и суждений, а далее через анализ и синтез к осмыслению содержания и раскрытию духовного смысла произведения искусства.

Эстетическое восприятие всегда связано с положительными эмоциями, так как в процессе эстетического восприятия человек всегда испытывает радость, удовольствие, наслаждение независимо от того, воспринимает он трагические или прекрасные явления. Эстетическое воспитание младших школьников способствует формированию их творческого потенциала, оказывая разнообразное положительное влияние на развитие различных свойств, входящих в творческий комплекс личности. Оно, прежде всего, способствует развитию самосознания и формированию социальной позиции, основанной на гуманистических ценностях. Кроме того, эмоционально-коммуникативная сфера детей приводится в гармоничное состояние, что расширяет возможности совместной деятельности и общения детей. В связи с этим одна из целей эстетического воспитания – научить ребенка видеть прекрасное не только в произведениях литературы, живописи, архитектуры или иного вида искусства, но и в реальной обыденной жизни, а также в любой сфере человеческой деятельности, включая такие, как религия и наука. Только в этом случае можно говорить о воспитании гармонично развитой личности на основе всестороннего обогащения внутреннего мира человека.

В художественном воспитании посредством произведений искусства реализуется эстетическое освоение предметов через их цвет и величину, что имеет важное значение в эстетическом развитии личности ребенка. Многие эстетические понятия носят абстрактный характер, хотя и вводятся в речевой оборот ребенка через обыденный язык. В силу возрастных особенностей младшего школьника детям порой недоступно усвоение ряда отвлеченных категорий, поэтому наглядность продуктов художественного творчества оказывается наиболее подходящим средством для развития в ребенке образного мышления, а затем его трансформации в логическое абстрактное мышление. Сущность выделяемого направления в процессе воспитания младших школьников заключается в том, что целенаправленное воздействие на учащихся осуществляется средствами искусства, благодаря чему усиливается эмоциональное воздействие и достигается наивысший результат в педагогическом воздействии на ребенка.

Эстетическое воспитание личности начинается уже с первых лет жизни. Именно в начале жизненного пути в человеке благодаря окружающим его людям и вещам формируются эстетические и творческие способности, если этому уделять должное внимание. Ребенок рождается и воспитывается в семье, поэтому на родителей ложится величайшая ответственность по формированию мира эстетических чувств и представлений ребенка. Фундамент эстетической культуры будущей личности закладываются в самые ранние этапы ее становления, когда умственное развитие ребенка идет особенно бурно. Характер эстетических запросов родителей, культурный климат в семье являются теми условиями, в которых и происходит первоначальное эстетическое развитие малыша. Внутренним механизмом эстетической культуры личности является функционирование эстетического сознания личности, которое выражается в формировании системы эстетических отношений к разнообразным объектам среды через механизм восприятия, переживания, оценки, вкуса, идеала, взгляда, суждения.

С самого раннего возраста через игровую деятельность ребенок приобщается к познанию окружающего мира, через подражание овладевает элементами культуры общения между людьми. Игра – первичный и самый продуктивный способ пробуждения творческих возможностей, развития у ребенка воображения и накопления первых эстетических впечатлений. Получаемый через общение и деятельность опыт формирует у детей дошкольного возраста элементарное эстетическое отношение к действительности и к искусству. Приобщение детей к созданию мира красоты происходит через их повседневную деятельность. Это и наведение порядка в комнате, и опрятность одежды, и

умение выстраивать свой распорядок дня. Тем самым ребенок подводится к пониманию того, что создание красоты возможно не только одаренными и талантливыми людьми (как это происходит в сфере искусства), но и в собственной жизни каждого человека. В результате такого подхода ребенок обретет уверенность в своих силах, станет творчески активным уже в раннем возрасте, а сохранить ее поможет поддержка окружающих и умелое руководство педагогов. Однако в силу того, что первичное эстетическое воспитание происходит в обыденной жизни, развитие творческих задатков и способностей зачастую носит стихийный характер. Эстетическое воспитание получает целенаправленность в младшем школьном возрасте под воздействием продуманной и организованной воспитательной деятельности в начальной школе. Всё, что происходит вокруг ребенка, находит отражение в его сознании. Окружающая природа, общение с семьей и сверстниками, наблюдения за поведением и настроением взрослых, национальные особенности мимики и жестов, лексический запас окружающих людей и самого ребенка – всё это, несомненно, оказывает огромное влияние на формирование личности маленького человека. Управлять таким процессом сложно, но возможно.

В первые годы школьного обучения эстетическое воспитание находит выражение в овладении сенсорно-чувственными приемами постижения художественных эстетических явлений через приобретение художественных умений, навыков, за счет обогащения эмоциональных реакций, а также оценки результатов своей деятельности по отношению к эстетическим идеалам. В этот период происходит накопление знаний о явлениях мира, имеющих художественный и эстетический статус. По мере своего взросления ребенок постепенно и уже осознанно овладевает ценностными ориентирами. У него развиваются личностные мотивы взаимодействия с эстетическими и художественными объектами, формируются эмоционально-психологические установки, развиваются оценочно-вкусовые представления. Благодаря полученным эстетическим категориям ребенком осваиваются многообразные способы образно-эмоционального мышления в художественной и эстетической сферах. Формирование эстетического видения мира в начальный период воспитания, знания, навыки, эмоционально-смысловые ориентации получают в последующем свое углубление и обогащение, перерастая в систему эстетической культуры личности. Уровень эстетической культуры личности связан с условиями его реализации в обществе. Социальные структуры могут способствовать или тормозить ее развитие. Кроме того, уровень эстетической культуры общества и личности оказываются в диалектической взаимосвязи, что и служит мощным стимулом к развитию как самой личности, так и общества в целом. Выражается это в человеческой способности откликаться на красоту и творить по законам красоты, что в процессе общественного производства реализуется через прогресс человечества во всех сферах его жизнедеятельности. Но не только особое видение мира является значимым в развитии творческой личности. В младшем школьном возрасте закладываются основы адекватной ориентации в сложной системе эстетических и художественных ценностей, целенаправленно формируются навыки анализа эстетических и художественных явлений благодаря целостности восприятия их внешних и внутренних параметров, единства формы и содержания. В результате создаются условия для мотивации эстетической позиции ребенка, опираясь на развитие у него образного мышления. Степень развития и выражения этих потребностей, навыков и способностей характеризует уровень эстетической культуры личности, а также оказывает влияние на ее дальнейшее развитие посредством самовоспитания.

Эстетическое воспитание вырабатывает и совершенствует в человеке способность воспринимать прекрасное в искусстве и в жизни, правильно понимать и оценивать его. Эстетическое воспитание не должно ограничиваться только созерцательной задачей, оно должно формировать способность создавать прекрасное вокруг человека самим человеком. Основными задачами эстетического воспитания являются формирование эстетических вкусов и идеалов личности, воспитание художественного вкуса, развитие художественного творчества. Достижение поставленных целей и решение выдвинутых при этом задач наиболее целесообразны и эффективны на уроках изобразительного искусства, ибо они, помимо формирования у детей эстетического отношения к окружающей действительности, содействуют пониманию языка изобразительного искусства. Влияние данных уроков на художественно-эстетическое воспитание младших школьников широко и многогранно. Благодаря правильно организованным и успешно проведенным урокам изобразительного искусства у учащихся расширяются представления о мире, обществе и природе, активизируется процесс познания основных эстетических категорий, развивается художественный вкус и эмоциональная отзывчивость. Воспитательные возможности таких уроков достаточно широкие, поскольку помимо изучения произведений искусства, что является неотъемлемой составляющей, на них закрепляются знания детей о прекрасном и безобразном, смешном и трагичном, т.е. дети овладевают эстетической оценкой об увиденном, услышанном. Помимо этого, уроки изобразительного искусства способствуют развитию таких качеств личности как мышление, воля, воображение, настойчивость, дисциплинированность, организованность. Благодаря разнообразным заданиям, имеющим в большинстве творческую направленность, у младших школьников развиваются эстетические чувства, которые влияют на сенсорное развитие ребенка, а также способствуют восприятию красоты предметов окружающего мира в единстве формы, цвета, величины, линии и звука. Формирование личности ребенка младшего школьного возраста может быть эффективным лишь в том случае, если в этом процессе будет востребован и раскрыт творческий потенциал каждого учащегося. При этом изобразительная деятельность как никакой другой вид деятельности является наиболее благоприятным для этого, поскольку основные направления художественного развития учащихся на занятиях изобразительным искусством связаны, в первую очередь, с развитием воображения, чувств и переносом впечатлений, наблюдений, собственных фантазий в художественную форму. Рассматривая воздействие уроков изобразительного искусства на художественно-эстетическое развитие младших школьников, нельзя оставить без внимания фактор окружающей среды, которая является важным условием полноценного эстетического воспитания.

Окружающая ребенка среда (здания, класс, оборудование, предметы быта и т.д.) составляет неотъемлемую составляющую его жизни. Повсеместное взаимодействие с ней заставляет ребенка проявлять активную деятельность, которая направляется не только на восприятие имеющейся эстетической среды, но и предполагает активное участие в ее создании. Методический опыт дизайнерского воспитания и образования детей, накопленный за рубежом и нашими отечественными студиями, предлагает современной общеобразовательной школе реальные образцы приобщения подрастающего поколения к проектной культуре и довольно органично вписывается в структуру обучения. Подтвержденный экспериментально, он дает некоторые практические ориентиры, в то же время предоставляет педагогам полную свободу в составлении программ, в соотношении их с конкретными условиями того или иного региона, той или иной студии, школы, возрастных особенностей детей.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Вертгеймер М. Продуктивное мышление. М.: Прогресс, 1987.
2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: Психологический очерк. М., 1967.
3. Выготский Л.С. Современная психология и искусство // Сов. искусство. 1927.
4. Ермаков С.В., Гаврилова А.В. Возможности современных художественных практик в дополнительном образовании.
5. Абдураимова З.С., Сулайманова Д.К. Инсандын руханий-адеп-ахлактык өнүгүүсүндө элдик педагогиканын ролу. Эл агартуу. 2024. № 3. С. 40-43.
6. Жолдошбаев А.С., Сулайманова Д.К. Использование анимационных и детских художественных фильмов в обучении дисциплине "Детская литература и выразительное чтение". Известия ВУЗов Кыргызстана. 2017. № 8. С. 193-195.